

SEPARATOR USKUNASINING TOZALASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

PhD. Saloxiddinova M.N., t.f.d., prof. Muradov R.M.

Namangan davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15449594

Annotatsiya: Maqolada paxtani havodan ajratuvchi separator uskunasining yangi konstruksiyasini yaratildi. Separator uskunasining tajriba nus’hasida tajribalar o‘tkazildi va natijalar olindi.

Kalit so‘zlar: paxta, tola, chigit, tashish, ishchi kamera, separator, to‘rli yuza, vakuum-klapan, erkin tola, siklon.

Аннотация: В статье описано создание новой конструкции сепараторного оборудования для отделения хлопка от воздуха. На опытном экземпляре данного оборудования были проведены эксперименты и получены результаты.

Ключевые слова: хлопок, волокно, семена, транспортировка, рабочая камера, сепаратор, сетчатая поверхность, вакуумный клапан, свободное волокно, циклон.

Abstract: The article describes the creation of a new design of separator equipment for separating cotton from air. Experiments were conducted on a prototype of this equipment and results were obtained.

Key words: cotton, fiber, seeds, transportation, working chamber, separator, mesh surface, vacuum valve, free fiber, cyclone.

Paxta tozalash sanoatida mahsulot sifatini yaxshilash uchun paxtani qayta ishlash texnologik jarayonidagi mashinalar konstruksiyasini takomillashtirib borish kerak. Separator uskunasining ratsional konstruksiyasini ishlab chiqish orqali paxta mahsulotlari dastlabki sifat ko‘rsatkichlarini saqlash va tozalash samaradorligini oshirish masalalari dolzarb bo‘lib qolmoqda [1].

Paxtani qayta ishlash korxonalarida tozalash mashinalaridan chigit shikastlanishi 2,0 % atrofida bo‘lishi isbotlangan [2]. Shuningdek, toladagi iflos va

nuqsonli aralashmalar miqdori standart ko‘rsatkichidan ko‘payib, tola sifati kamida 1-sinfga va sotilish narxi har bir tonna mahsulot hisobiga 100-120 ming so‘mga pasayib ketmoqda [3-4].

Yuqorida keltirilgan kamchilikni bartaraf etish maqsadida mualliflar tomonidan paxta xomashyosini separatoridan ishchi kamerasiga o‘rnatilgan qiya to‘rli yuza orqali tozalab olish taklif etilmoqda [5]. Separator uskunasi tozalash jarayonini amalga oshirishning maqsadi ifloslik paxtada passiv holatdan aktiv holatga o‘tmagan vaqtda tozalab olish shubhasiz samara berishi aniq.

**1-rasm. Taklif etilayotgan separator sxemasi va fazoviy ko‘rinishi
(Patent № IAP 06367)**

1-kirish quvuri, 2-ishchi (ajratish) kamerasi, 3-yo‘naltirgich, 4-mayda iflosliklar uchun qiya to‘rli yuza, 5-qo‘zg‘almas sidirgich, 6-val, 7- lentali to‘rli yuza, 8-havo so‘rish quvuri, 9-vakuum-klapan.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, paxtani quvurda tashishda uni havodan ajratish jarayonida tarkibidagi turli mayda iflosliklarni tozalash imkonini yaratish maqsadida ishchi kameraga qo‘shimcha qiya to‘rli yuza o‘rnatildi.

Separatorning tozalash samaradorligini aniqlash bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlar natijasi paxtani havodan ajratib olish jarayonida paxtaning Namangan-

77 sanoat navi, iflosligi 14,9% bo'lgan paxtani bir necha marotaba o'tkazish yo'li bilan olingan natijalar ko'rsatilgan (2-rasm).

2-rasm. Takomillashgan separatorlarda tozalash samaradorligining o'tishlar soniga bog'liqlik gistogrammasi

Gistogrammadan ko'rinib turibdiki, yangi separator uskunasining ifloslik bo'yicha samaradorligi paxtaning namligining o'zgarishiga qarab 12-15% atrofida bo'ldi.

Shunday qilib, havodan paxtani ajratib olish uchun mo'ljallangan separator ishchi kamerasida o'rnatilgan qo'shimcha mayda iflosliklarni ajratish kamerasidan ajralgan aralashmalar 1-rasmda aks etgan.

Separator ishchi kamerasiga o'rnatilgan qiya to'rli yuza paxtaning tarkibidagi mayda iflosliklarni tozalash imkoni berish bilan birga vakuum-klapan devorlariga to'g'ri tushishini ta'minlaydi. Natijada paxtaning vakuum-klapan parraklari bilan uning qoplamasi orasiga tushib qolish, chigit shikastlanishi kamayishiga olib keladi.

Xulosa. Bugungi kunda to'qimachilik klasterlari tarkibidagi paxta tozalash korxonalarida separator uskunasidan keng foydalanib kelinayotganligini inobatga olgan holda, takomillashgan separator uskunasini taklif etish bilan tozalash jaryonida paxtaning tabiiy xususiyatlariga ko'rsatayotgan salbiy ta'sirini oldini olindi. O'tkazilgan tajriba natijalariga ko'ra, 40-45 % gacha mayda iflosliklardan tozalashga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Р.Мурадов, Л.Хабибуллаев, Х.Мамарасулов. «Влияние режима пневмотранспортирования хлопка-сырца на эффективность работы уловителей тяжелых примесей». Хлопковая промышленность. № 6, 1988й. 16-17 б.
2. Mashkhura Salomova, Makhliyo Salokhiddinova, Rustam Muradov, A'zamat Kushimov; How to increase the effect radius of the cotton transport process in a mobile device. AIP Conf. Proc. 23 June 2023; 2789 (1): 040045. <https://doi.org/10.1063/5.0145641>
3. Makhliyo Salokhiddinova, Rustam Muradov; Research to reduce seed and fiber strain in cotton separator. AIP Conf. Proc. 22 November 2022; 2650 (1): 030018. <https://doi.org/10.1063/5.0105476>
4. Makhliyo, S. and Rustam, M. (2022) Methods for Increasing the Efficiency of Cleaning the Transfer Device. Engineering, 14, 54-61. <https://doi.org/10.4236/eng.2022.141005>
5. Мурадов Р., Салохиддинова М., Хусанов С., Маматкулов О., Исаханов Х. Пахта хом ашёси учун сепаратор. Ўзбекистон Республикаси патенти № IAP 06367 // Ўзбекистон Республикаси Давлат Патент идорасининг бюллетени. 12(236)-сон 2020 й. 73-бет.